

பெண் சுதந்திரச் சிந்தனைகள்

(மு.மாரியப்பன், M.A., B.Ed., M.Phil.,

முதுகலை ஆசிரியர் ஆங்கிலம்,

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, நடையனேரி, விருதுநகர்.

Abstract :

In the creation of nature, man and woman are called human beings in common thought. There is no sense of size for men and women. Feminine is equal in all respects like anger, love and compassion. After society draws her into its cycle, she becomes an equal understanding of the social structure. But the expression of her inner feelings through writings and speeches has been prohibited by the patriarchal society for a long time. While there are innumerable male poets, women poets have existed in the number of women poets who can be counted on the fingers of the Sangha literature period itself.

முன்னுரை

இயற்கையின் படைப்பில் ஆணும் பெண்ணும் பொது சிந்தையில் மனிதர் என்றே அழைப்படுகின்றனர். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உணர்வின் அடிப்படையில் அளவு என்பது கிடையாது. கோபம், காதல் அன்பு இரக்கம் என எல்லாவிதத்திலும் சமமாக உள்ள இணை இனம் பெண்ணினம். சமூகம் அவளை தனது சுழற்சியில் உள்ளிழுக்கப்பட்ட பின் சமூக கட்டமைப்பினை சமமாக புரிந்தவளாக மாறுகிறாள். ஆனால் அவளின் உள் உணர்வின் வெளிப்பாட்டை எழுத்துக்கள் மூலமாகவோ, பேச்சுக்கள் மூலமாகவோ எடுத்துரைக்க ஆணாதிக்க சமூகம் காலம் காலமாக தடை போட்டு வந்துள்ளது. எண்ணிலடங்கா ஆண் புலவர்கள், உள்ள நிலையில் சங்க இலக்கிய காலத்திலேயே விரல்விட்டு எண்ணும் எண்ணிக்கையில் தான் பெண்பார் புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் ஆதிக எண்ணிக்கையில் இருந்திருக்கலாம், அல்லது இருந்தவர்களின் அடையாளங்கள் மறைக்கப் பட்டோ, அல்லது சங்க இலக்கிய பாடல்கள்களை வரலாற்றில் தொகுத்தவர்களின் பார்வையிலிருந்து விலகியிருந்திருக்கலாம். எழுத்தில் தன் மறையா எழுத்தாணியின் காலடிகளை பதித்த பெண் எழுத்தாளர்கள் காலம் தாண்டி எழுத்துக்களில் வாழ்கிறார்கள்.

சிந்தனைச்சுதந்திரம் அல்லது உள்ளுணர்வுக்கான சுதந்திரம் என்பது ஒருவர் சுதந்திரமாக ஒரு உண்மையை, கருத்தை, பார்வையை வைத்திருக்க, கருத்தில்கொள்வதற்கான சுதந்திரம் ஆகும். இத்தகைய சிந்தனை சுதந்திரம் என்பது உளவியல் சார்ந்து பாலினக் கட்டுப்பாடுகளற்றது ஆகும்.

உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளின் இலக்கிய விழுமியங்கள் பெண்ணை கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக மட்டுமே பொது வெளிக்கு அனுமதித்து இருக்கிறது. தமிழ் இலக்கிய சான்றுகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே ஒளவையார் எனும் முதாட்டியின் தத்துவ முன்மொழிவுகளை வழி மொழிவு செய்துள்ளன.

"அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்

நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப"

எனும் தொல்காப்பியர் பெண்களுக்கு உரியனவாய் அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு என நான்கு வகையான நற்பண்புகளுக்குள் அடைத்தாலும்.

"நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ

அவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்

அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே"

புறநானூறு 187 வது பாட்டில் ஔவையார் தனது ஆய்வறிந்த உண்மையை ஆண்களுக்கே எடுத்துரைக்கிறார்.

காதல் வலிக்கு வழி சொல்லாத தூங்கும் ஊரை கூச்சலால் தட்டி எழுப்ப துணியும் ஔவையார் பெண் உணர்வை ஆண் வெளிப்படுத்துவது ஆண் உணர்வை பெண் வெளிப்படுத்துவது என்பது உணர்வு உண்மையால் இயலாத காரியம்.

ஆண்டாளின் இயற்கையான பெண்பேச்சு தமிழ் இலக்கிய மரபிலிருந்து விலகிய மாற்று மரபை முன்னிறுத்துகிறது. பெண் சுதந்திரம் சார்ந்து ஆண்டாளின் படைப்புகளை நோக்கும்போது இவ்வுண்மை புலப்படுகின்றது. ஒரு பெண்ணின் நனவிலித் தளத்தில் உருவாகும் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டுவதற்குப் பல்வேறு சமூகத் தடைகள் மரபுகளின் பேரில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன. பெண்ணின் இயற்கைக் குணாம்சத்தை , இயற்கைக் காதலை , இயற்கைக் காமத்தை , இயற்கை களிப்பையெல்லாம் எக்காரணம் கொண்டும் ஒரு பெண் வெளிப்படுத்தக் கூடாது என்கிற கட்டுப்பாடுகள் பெண்ணை இறுக்க நிலையிலே வைத்திருந்தன. இந்நிலையில்தான் , பக்திநிலை என்ற வெளிப்பாட்டுத்தளம் மூலமாக மடைமாற்றம் செய்து கொள்ளுதலைப் பெண்கள் மேற்கொள்ளத் தொடங்கினர்.

தன் காதல் சார்ந்த உணர்வுகளை கடவுள் மேல் வைக்க அவள் யாரிடத்திலும் சுபாரிசுக்கு நிற்கவில்லை, அவளாகவே முழு சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டாள்.

**"கருப்பூரம் நாறுமோ கமலப்பூ நாறுமோ
திருப்பவளச் செவ்வாய்தான் தித்தித்தி ருக்கும்மோ
மருப்பொசித்த மாதவன்றன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும்
விருப்புற்றுக் கேட்கின்றேன் சொல்லாழி வெண்சங்கே"**

என 'பெரிதினும் பெரிது' காதலை கடவுளிடத்தில் வைக்கும் ஆண்டாள் உயரினும் உயரிய இயற்கை சங்கிடம் இன்னுயிர் காதலன் இதழ் சுவை கேட்டுக்கொள்கிறாள்.

முடிவுரை

வாழ்வின் அனைத்து அங்கங்களிலும் அவள் பங்களிப்பின்றி ஆண் உலகம் சுற்றாது. அவள் உள்வாங்கிக் கொண்ட அனுபவங்களை , அனுபவித்த வலியை, மெல்லிய உணர்வுகளை எடுத்து இயம்பும் ஊடங்கள் ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது எனலாம். 21 ம் நூற்றாண்டின் தொழில் நுட்ப காலத்திலும் அவள் சுரண்டப் படுகிறாள். அவள் இயல்பை அவள் எடுத்துரைக்க மதம் சாதி என்று ஆணாதிக்கம் முட்டுக்கட்டை இட்டே செல்கிறது. நெடிய போராட்டத்திற்கு பின் சில பெண் ஆளுமைகள் தங்கள் எழுத்து சுதந்திரத்தை கருத்து உரிமையை அரசியல் விழிப்புணர்வை சமூக வளை தளத்தில் தடையின்றி வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பினை பெற்றிருக்கிறாள். அந்த வகையில் அவள் சுதந்திரத்தை கல்வி தந்தது அதனை தொழில்நுட்பம் விரிவடையை செய்தது.